

El valor cultural en la pintura expresionista de Ezequiel Padilla Ayestas, desde el pensamiento de W. Benjamin.

Por: Jelba Erlinda Brooks Asencio*

Resumen: En el pensamiento de Walter Benjamín encontramos lo que él denomina “arte aurático” que, servirá como supuesto teórico para realizar una reflexión desde la filosofía sobre la pintura expresionista “*Cotidiano Trascendente II*”, del artista hondureño, Ezequiel Padilla Ayestas. A partir de lo anterior se identificará el valor cultural que posee esta pintura, porque cada obra de arte surge de un contexto histórico social expresando la espiritualidad de dicha realidad como un presente lejano. La propuesta de Benjamin está orientada a hacer la distinción del valor de exhibición y el de la experiencia. Además de ello, el pensamiento de William Alston en cuanto al lenguaje servirá como apoyo para establecer la relación existente en la dicotomía ontológica del lenguaje acoplándolo a la experiencia estética reconocida dentro de un arte aurático.

Palabras clave: Estética, arte aurático, expresionismo, Ezequiel Padilla, lenguaje.

ISSN 2520-9779
Brooks, Jelba
CAC-UNAH
Tegucigalpa, Honduras
jelbabrooks@gmail.com

Summary: In Walter Benjamín's thought we find what he calls “aura of art” that will serve as a theoretical statement to make a reflection from the philosophy on the expressionist painting “*Cotidiano Trascendente II*”, by the Honduran artist Ezequiel Padilla Ayestas. From overhead, the cultural value that this painting possesses will be identified, because each work of art arises from a social historical context expressing the spirituality of said reality as a distant present. Benjamin's proposal is aimed at distinguishing between the value of the exhibition and the value of the experience. In adding to this, William Alston's thought regarding language will serve as a support to establish the existing relationship in the ontological dichotomy of language, coupling it to the recognized aesthetic experience within an auratic art.

Keywords: Aesthetics, auratic art, expressionism, Ezequiel Padilla, language.

*Jelba Erlinda Brooks es estudiante de la Carrera de Filosofía de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

Ezequiel Padilla Ayestas. “Sin título” (1992). 112cm x 94cm, óleo sobre mazonite. Colección “Ezequiel Padilla” UNAH.

I. Introducción

El arte en general es una peculiaridad en los seres humanos, ya que tiene muchas funcionalidades como la didáctica, la crítica, la económica, la simbólica; pero dichas funcionalidades particularmente están comunicando, a través del arte, lo que piensan. La definición de arte es ambigua puesto que el concepto de arte no es universal, solo tenemos una idea de lo que trata. Sin embargo todos los seres humanos en algún momento de nuestra vida hemos tratado al menos de expresar nuestros pensamientos o inquietudes a través de un dibujo, de una canción o de una poesía. En ese sentido, Dewey (2008), concibe la expresión artística del individuo como *"...la prueba viviente y concreta de que el hombre es capaz de restaurar conscientemente, en el plano de la significación, la unión de los sentidos, necesidades, impulsos y acciones características de la criatura viviente..."* (Dewey, 2008, p. 29).

El arte es considerado como la manifestación creativa a través de la acción humana dejando vestigios a lo largo de la historia, en relación a ello, ha habido cambios considerables en la manera de la representación del arte, por ejemplo, en la antigüedad estas formas eran orientadas a lo que los griegos denominaron mimesis y es entendida como imitación de la naturaleza: *"...El término imitación (mimesis) es uno de los más problemáticos en la estética de Platón, porque su denotación se ensancha y contrae incesante con el movimiento dialéctico; y otro ocurre con la de sus sustitutos y sinónimos, methexis (participación), hompiosis (parecido) y paraplesia (semejanza). Platón parece considerar también las representaciones pictóricas, los poemas dramáticos y los cantos como imitaciones en un sentido más estricto:*

son imágenes..." (Beardsley & Hospers, 1980, pág. 20). El arte mimético se encontró en auge por mucho tiempo hasta antes del final del siglo XIX, como es el caso del romanticismo y del realismo. El arte romancista o entendido también como el arte del sentimiento fue un movimiento artístico y cultural que se inicia en los últimos años del siglo XVIII donde Jorquera (2014), explica que una de sus características consistía en *"...Descubrir los paisajes y disfrutar la exaltación del pueblo, de la libertad, del patriotismo, de la nacionalidad... reflejan la lucha de la humanidad por la supervivencia frente a la naturaleza..."*. Es decir, reflejaban los estados de ánimos de los individuos que se pintaban en un retrato o en paisajes a tal punto que el reflejo de este tipo de arte es la idealización. El arte realista fue un movimiento artístico que se desarrolló a mitad del siglo XIX, en ese sentido, dicho arte tenía un propósito y ese era el de reflejar la cotidianidad en sus pinturas, además de ello, eran muy detallistas en el sentido de que eran firmes en lo que observaban en su día a día y, posteriormente, lo plasmaban en

Ezequiel Padilla Ayestas. "Llamamiento" (1980). 80cm x 100cm, óleo sobre lienzo. Colección "Ezequiel Padilla" UNAH.

sus pinturas. *"...El Realismo fue un movimiento artístico y literario, cuyo propósito fundamental consistió en la representación objetiva de la realidad, fundamentada en la observación de los aspectos cotidianos que brindaron la época..."* (Benítez, 2010, pág. 4). Ambos movimientos artísticos pertenecen a la categoría de ser miméticos, porque reflejan la representación fiel de la realidad.

En oposición al arte mimético tenemos al arte expresionista consolidándose como un movimiento que se plasmó en todas las artes visuales y escénicas, dando una nueva visión del arte nuevo por su ruptura con el arte mimético y las nuevas tecnologías como las xilografías, las litografías o los giclées, que se dedicaban a la impresión y de buscar una reproductibilidad técnica. Ruiz (2014) señala que el expresionismo es un *"...movimiento cultural surgido en Alemania a principios del siglo XX... como reacción al impresionismo, frente al naturalismo y el carácter positivista de este movimiento de finales del siglo XIX; los expresionistas defendían un arte más personal e intuitivo, donde predominase la visión interior del artista la "expresión" frente a la plasmación de la realidad, la "impresión"..."* (Ruiz, 2014, p. 3). Es evidente la ruptura establecida del arte expresionista con el arte

mimético, ya no se busca una representación de la perfección en la naturaleza y por ello se considera parte del arte moderno. Encontramos un carácter más subjetivo en las pinturas del cómo los autores perciben su entorno y lo plasman de inmediato, ya no se presentan proporciones perfectas sino figuras deformes y colores que conllevan un significado como representación de otra realidad, la que percibe el autor. En este sentido, el arte expresionista se inició dentro del arte moderno desligado de la tradición del arte mimético. *"...En el lenguaje más común, cuando se habla de expresionismo, se emplea la palabra como una especie de constante, una etiqueta que se aplica, generalmente, al arte moderno, pero que se suele aplicar también a diferentes momentos artísticos a lo largo de la historia. Los mismos expresionistas lo hicieron al redescubrir y dar una nueva dimensión y significación a artistas en los que ellos vieron prototipos o paradigmas de la espiritualidad..."* (Gamonal, 1992, pág. 495).

Ezequiel Padilla Ayestas. "Víctima o cómplice" (1996). 58cm x 81cm, óleo sobre lienzo. Colección "Ezequiel Padilla" UNAH.

II. Una visión de la pintura “Cotidiano Trascendente II” desde el pensamiento de W. Benjamin

Ezequiel Padilla Ayestas. "Cotidiano trascendente II" (1989). 92cm x 82cm, óleo sobre lienzo. Colección "Ezequiel Padilla" UNAH.

El tríptico de "Cotidiano Trascendente" de Ezequiel Padilla, es un ejemplo del expresionismo en la pintura hondureña y que responde al contexto de la realidad socio económica en que se encontraba Honduras, abatida por la crisis política de la guerra fría. El tríptico, "Cotidiano Trascendente" plasma en las figuras del tema, colores y matices, rasgos críticos hacia ese contexto, acentuando la sordidez en las figuras deformadas e imprecisas, planteando en su plástica la disconformidad con el contexto real, contexto plagado por crisis en la economía, crisis social y la acentuación de la corrupción. Paralelamente y durante toda su vida, Ezequiel Padilla, presentó ante la población de Honduras su opinión política sobre diversos temas y problemas que aquejaban al país, a través de los medios de comunicación hablados y escritos -particularmente de la radio- utilizando como recurso el ensayo y la poesía.

Para relacionar la pintura expresionista hondureña, "Cotidiano Trascendente II" de E. Padilla, con el pensamiento de W. Benjamin, es necesario entender cómo se concibe la teoría crítica en los círculos filosóficos de Alemania, ya que dicho autor fue contemporáneo a los pensadores de la escuela de Frankfurt, aunque no perteneció activo de dicha escuela. López de Lizaga señala que: "... Horkheimer define la teoría crítica, frente a la teoría "tradicional", como una forma de práctica científica que no contribuye a la reproducción de la sociedad, sino que la juzga críticamente y apunta expresamente a su transformación..." (López de Lizaga, 2005, p. 2). Entendiendo que a pesar de que cada uno de los miembros de la escuela de Frankfurt tuvo su peculiaridad en plasmar sus ideas en cuanto a la teoría crítica filosófica social, Benjamin tuvo más influencia de Adorno y Marx. La teoría estética de Benjamin se encuentra impregnada de la influencia

marxista enunciando que el arte tiene una autenticidad y un medio para el acceso del conocimiento de la verdad, es decir, a través de la reflexión de una pintura vamos decodificando su existencia y, a su vez, nuestra realidad social. Benjamin señala dos tipos de obras de arte que predominan en la historia y son las de "... valor para la exhibición" o "para la experiencia", o sea que, sería posible distinguir dos polos de presencia contrapuestos que compiten en la determinación del valor que la obra tiene para quienes la producen y la consumen..." (2003, p. 13). Los dos tipos de arte son vivencias estéticas subjetivas en las que los individuos, a través de un objeto artístico, pueden experimentar lo humano en lo humano, siendo una experiencia sobrenatural. En virtud de lo anterior, Dávila nos dice que Walter Benjamin en su texto *La Obra de Arte en la Época de Reproducibilidad Técnica*, desarrolla el concepto de arte aurático como "...un entretelado muy especial de espacio y tiempo: apareamiento único de una lejanía, por más cercana que pueda estar... el aura siempre está presente en una obra de arte, natural y única; pero Benjamín la da a conocer como una obra de objeto en la historia, con concepto y única, puesto que cuando la obra u objeto tiene replicas se corrompe y es consumida por la masa, dejando de lado todo valor de culto, del que es desprendida el aura..." (Dávila, 2013, p. 13). El aura en una obra de arte es única e irrepetible porque responde a un contexto histórico específico y, en el caso del arte expresionista, lo que se plasma no es una copia fiel de la realidad, caso del arte mimético o la reproducción del mismo con las nuevas técnicas de impresión, sino que plasman la esencialidad de la realidad, es decir, una espiritualidad conceptual, lo cual es identificable en las pinturas de E. Padilla,

El Tríptico. El mismo año en que creó el tríptico "Cotidiano Trascendente" en 1989, Padilla participó en la Segunda Bienal

de las Artes Visuales-1989 patrocinada por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) con el tríptico "Cotidiano Trascendente II", resultando ganadora de la Bienal. Las tres pinturas del tríptico abordan problemas sociales y políticos importantes que aparecen como constantes de la sociedad hondureña. En la primera pintura, "El Aborto", se aborda el drama que supone la distancia entre la vida y la muerte y sus secuelas. La segunda pintura, "Cotidiano Trascendente II", retrata los partidos políticos a través de cuerpos imprecisos, dubitativos y aves antropomorfas que recuerdan las aves de rapiña y, asociados a estos, los temas de la corrupción, la injusticia, la demagogia, el despotismo, el mercantilismo, el hambre, el desempleo, la opresión. Técnicamente emplea matices de colores sin esfumaciones para lograr mejor el propósito de la denuncia. La tercera pieza, "El bar", refleja la sordidez de un espacio cotidiano donde puede ocurrir todo lo imaginable o no, incluida la muerte.

Son tres temas de distintos enfoques, pero relacionados entre sí en el marco del contexto en que se dan a través de la crítica social. El tríptico es un fiel reflejo del estilo único que lo ha caracterizado como artista y en ese sentido rompe esquemas conservadores por lo que, en un inicio sus obras no fueron bien vistas por la crítica ya que su pintura sirvió como un dispositivo desde la representación, en donde manifiesta sus inconformidades sociales dejando que la pintura, como manifestación expresionista, promueva una sensibilidad que está más dirigida hacia problemas de índole social, en la manifestación de la esencia más íntima de la realidad propiciando las ideas críticas, exponiendo y reconociendo la autenticidad de la pintura.

"...Una emoción que pertenece a la certeza del yo, pero pertenece al yo que se ocupa en el movimiento de los acontecimientos hacia un

resultado deseado o no deseado..." (Dewey, 2008, pág. 49).

La experiencia estética no se reduce únicamente al análisis de la obra misma sino que también se mezcla la parte emotiva del individuo porque en el caso de la pintura de Ezequiel, se marca un contexto con un contenido significativo al mirar la pintura y recordar dicho contexto causa en el espectador algún tipo de emoción. El arte expresionista no es nada pasivo, por ello la pieza "Cotidiano Trascendente II" tiene la característica que Benjamin denomina como aurática porque es un objeto irrepetible en la historia del año 1989 en Honduras, donde se identifican acontecimientos históricos dando valor de culto a la obra, en donde la realidad que plasma es según Martínez "...una tela en donde se denuncia la sociedad permisiva y superficial que imperaba en ese entonces, en donde el dejar hacer y el dejar pasar era la máxima en todos los niveles, sea el Estado, las empresas, las instituciones o el hondureño común y corriente. Era una sátira a la falsedad de la sociedad: no existía la contra nicaragüense en nuestro suelo, no había presos políticos y nunca existieron personas desaparecidas por sus ideas políticas, en el centro de la obra premiada dos perros escuálidos -curiosamente uno rojo y uno azul-, parecieran reclamarse por los despojos que ellos mismos habían dejado en su inhumana rapiña -si entendemos esta descarnada metáfora visual en la que cada perro lleva un color del bipartidismo del momento..." (Martínez, 2017). E. Padilla nos retrata en "Cotidiano Trascendente II" las figuras de los perros escuálidos, el bipartidismo político prevaeciente en las elecciones que se llevaron a cabo en Honduras representados en el partido Nacional, a través de la figura política de Rafael L. Callejas y la del partido Liberal, con Carlos Flores Facusse. En ese sentido, la pintura lleva consigo una conceptualización social de la realidad,

por lo tanto, tiene un aura que la hace ser autónoma, porque se ubica dentro de un contexto histórico en el que se denuncia la realidad hondureña.

Como seres humanos pensantes tenemos la cualidad de ir adquiriendo conocimientos e ir poseyendo un pensamiento crítico, el arte no es la excepción para poder adquirir un conocimiento porque lo que importa es el enfoque que cada persona abstrae de la obra; pero el arte es la creación más íntima que el hombre puede expresar, la interioridad de la idea del hombre que crea. García señala que "...para Benjamín el arte debe ser capaz de vehicular la dialéctica autonomía heteronomía. Lo propio del arte se orienta

hacia lo que él mismo no es -la dimensión social, la dimensión de lo inconsciente..." (García, 2003, p. 2). Lo que hace que una obra de arte tenga esa cualidad de delatar la realidad social a través de nuevas formas de expresión plástica, sería la "politicización del arte" entendida como una lucha interna por dejar las formas tradicionales de expresión. En relación a la pintura expresionista de E. Padilla, Lanza & Caballero (2007, p. 64) señalan que: "...El arte es la entrada y la salida para develar al hombre y su misterio...". El desvelar, es la idea en donde el individuo que contempla va dejando las viejas formas tradicionales de entender el arte y percibe las nuevas formas, permitiéndose reflexionar sobre la obra y su contexto histórico social.

Ezequiel Padilla Ayestas. "Cotidiano trascendente I (El Aborto)" (1989). 92cm x 82cm, óleo sobre lienzo. Colección "Ezequiel Padilla" UNAH.

III. Identificación de una dicotomía ontológica del lenguaje en la pintura “Cotidiano Trascendente II”

El lenguaje da una conciencia de independencia, es decir, expresa lo que el individuo piensa, está conectado con el mundo y lo comprendido en él. Es preciso explicar la dicotomía ontológica: la entidad ideal y la entidad real. Lo ontológico es lo existente, en ese sentido Pérez (2002) señala que “...se refiere a un modelo abstracto de algún fenómeno del mundo del que se identifican los conceptos que son relevantes; explícito hace referencia a la necesidad de especificar de forma consciente los distintos conceptos...” (Pérez, 2002). También lo ontológico es lo que va siendo en la realidad, al respecto Alston (1974) expone la dicotomía antes mencionada de esta manera: “...La teoría referencial del significado (entidad ideal) se basa en la idea fundamental de que el lenguaje se usa para hablar sobre cosas, la teoría comportamental (entidad real) se basan en una idea igualmente fundamental, la de que las palabras tienen el significado que tienen a causa de lo que hacen los seres humanos cuando usan el lenguaje...” (p. 31).

La entidad ideal consiste en que la idea va dando un orden a la realidad y se va expresando a través del lenguaje, es decir, se parte del pensamiento hasta llegar a comunicarlo mediante el lenguaje, siendo éste un instrumento cognitivo de la realidad. Por el contrario, se encuentra la entidad real que concibe las ideas como conceptos internos de los individuos, entonces el lenguaje es como un sistema de representación del conocimiento o, dicho de otro modo, el lenguaje es la mediación para

comunicar lo que el individuo percibe. Por lo tanto, la entidad ideal se preocupa más por los conceptos puros de los pensamientos y la entidad real comprende las asociaciones del individuo a través de las percepciones llevándolas a los pensamientos. Entonces, en la dicotomía del significado ontológico del lenguaje encontramos que en la entidad real se puede identificar el arte como referente, porque es un objeto material en donde el individuo a través sus percepciones le va dando un significado, sin embargo, al quedarnos solo con esa entidad, se podría caer en equívocos en lo que se podría comunicar en cuanto a la comprensión de la realidad y de la pintura puesto que cuando la percepción de un individuo no se aprovecha a cabalidad en su parte conceptual, como en el caso de “Cotidiano Trascendente II”, su naturaleza aurática pierde su significado porque no se comprendería la parte histórico social que la hace ser autónoma. Por ello debe tener una unificación de ambas entidades ya que las lleva a otro nivel ontológico en cuanto a la comprensión de la realidad y de esa manera, abre paso al acceso de la verdad del significado en cuanto tal, en no quedarse en lo meramente sensible, sino que también captar el significado aurático de la pintura expresionista.

En relación a ello, Benjamin dice que el lenguaje es “...capacidad expresiva que hace posible la función representativa, de tal modo que el lenguaje que expresa esa “esencia más íntima” del hablante es también, al mismo tiempo, el lenguaje revelador de la verdad de los objetos...” (Benjamín, 2003, p. 10).

El arte aurático posee un lenguaje propio a través del cual se puede abstraer la realidad que el sujeto percibe en sus circunstancias históricas. La pintura “Cotidiano Trascendente II”, tiene la capacidad de establecer una relación entre el objeto y concepto, para despertar en el espectador un interés en la experiencia estética, es decir, la pieza abre la conciencia de quien la contempla y va desvelando la realidad de su época. La obra demuestra que no solo la teoría pura puede brindarnos el acceso a la verdad de una realidad, sino también el arte. En ese sentido, Lanza (2019) señala que “... Ezequiel Padilla siempre supo que el simple testimonio era insuficiente para captar todo el conjunto de causalidades sociales que oprimen a los seres humanos, se dio cuenta de que la pintura es totalidad dialéctica si reúne en su ser la maestría de su lenguaje y la denuncia constante a toda forma de opresión...” (párr. 14). Para Benjamin el valor aurático que se encuentra en la pintura es más que

un objeto real, es más que algo denominado bello o feo, es una idea que se reproduce a través de la pintura en donde “...se ve obligado a reproducir con sus palabras algo que no es la simple denominación de la cosa, su nombre o su definición por géneros y especies, pero que tampoco es lo que la cosa le sugiere, las cadenas de asociaciones que enlazan el objeto descrito con su propia vida, con su historia personal...” (López de Lizaga, 2005, pág. 10). Por otra parte, Alston (1974, p. 40) señala que “...en este nivel ontológico del lenguaje los significados tienen característica de existencia: pensamiento y materia. Por lo tanto, hay una relación entre el objeto y el concepto...”. En síntesis, el valor aurático que posee el objeto material lleva consigo una relación a nivel ontológico del lenguaje porque no es un objeto vacío, sino que implícitamente tiene un significado conceptual en cada elemento que permite brindar una experiencia al sujeto que le contempla.

Ezequiel Padilla Ayestas. “Cotidiano Trascendente III (El Bar)” (1981). 92cm x 82cm, óleo sobre lienzo. Colección “Ezequiel Padilla” UNAH.

IV. Conclusiones

- La teoría estética propuesta por Walter Benjamin en su texto, *La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica*, señala que la simple reproducción técnica de una obra de arte sustituye la originalidad de la misma conteniendo un valor de exhibición sin más. A la luz de su pensamiento, la pieza "Cotidiano Trascendente II" de Ezequiel Padilla, es un objeto material único y cada uno de sus elementos la hacen ser auténtica o aurática.

- La propuesta de Benjamin con el arte aurático es que el objeto artístico invite a tener una experiencia a través de su originalidad del objeto material, como es el caso de "Cotidiano Trascendente II", siendo un diálogo indirecto del objeto material con el sujeto, es decir, la pieza se vale como herramienta para desvelar la realidad que se plasma en la misma, ya que en su estilo expresionista tiene elementos conceptuales que pertenecen a la entidad ideal y deben ser abstraídos mediante la experiencia que brinda la pieza del tríptico en su totalidad, concluyendo de esa manera que, la pieza no es solo un objeto a ser exhibido, sino que tiene un valor aurático porque, aparte de ser una pieza única, es el vínculo que permite la oportunidad de tener una vivencia estética mediante la abstracción del significado ontológico.

- Hay un reconocimiento en la pieza del tríptico "Cotidiano Trascendente II" de Ezequiel Padilla, en relación a la dicotomía ontológica del lenguaje explicado desde el pensamiento de William Alston, estableciendo la conexión entre la entidad ideal y la real, es decir, es un objeto material que lleva consigo un significado para una mejor comprensión de la pieza y valiéndose de ella en conocer el contexto histórico de una determinada sociedad, por lo tanto, podemos encontrar en el arte a un nivel ontológico semántico del lenguaje.

Ezequiel Padilla Ayestas. Detalle de "La muerte del sacerdote" (1989). 80cm x 100cm, óleo sobre lienzo. Colección "Ezequiel Padilla" UNAH.

V. Referencias

Alston, W. (1974). *Filosofía del Lenguaje*. Madrid: Alianza Universidad.

Argueta, M. (26 de diciembre de 2017). *El Heraldo*. Recuperado de: <https://www.elheraldo.hn/opinion/columnas/1138157-469/elecciones-1985-y-1989>

Beardsley, M., & Hospers, J. (1980). *Estética. Historia y Fundamentos*. España: Catedra.

Benítez, J. (Marzo de 2010). *Del realismo a las vanguardias: el arte en la segunda mitad del siglo*. Recuperado de: <http://www.pandillazarco.es/jbbb/ELREALISMOB.pdf>

Benjamín, W. (2003). *La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica*. México, DF: Itaca.

Dávila, J. L. (29 de octubre de 2013). *Cinco Centro*. Recuperado de: <https://cincocentros.wordpress.com/2013/10/29/el-concepto-del-aura-en-w-benjamin/>

Debord, G. (2007.). *La sociedad del espectáculo*. Argentina.: Último recurso.

Dewey, J. (2008). *Arte como experiencia*. Barcelona: Paidós.

Gamonal, M. (1992). *El expresionismo y las Vanguardias en Alemania*. Revista de la Universidad de Granada, 493-515.

García, R. (4 de abril de 2003). *Nómadas*. Recuperado de: <https://webs.ucm.es/info/eurotheo/materiales/hismat/rgalonso.htm>

Huesca, F. (s.f.). *Walter Benjamín: Hacia un nuevo concepto de arte*. Revista de la facultad de filosofía y letras buap.

Jorquera, L. (18 de marzo de 2014). *El Romanticismo: el arte del sentimiento*. Recuperado de Historia del Arte: <http://luz-historia-arte.blogspot.com/2014/03/el-romanticismo-el-arte-del-sentimiento.html#:~:text=El%20Romanticismo%20es%20un%20movimiento,movimiento%20propugna%20un%20arte%20on%C3%ADrico.>

Lanza, C. (20 de marzo de 2019). *El Heraldo*. Recuperado de: <https://www.elheraldo.hn/entretenimiento/1257360-468/ezequiel-padilla-la-pintura-como-conciencia-de-una-%C3%A9poca>

Lanza, C., & Caballero, R. (2007). *Contrapunto de la forma Ensayos críticos sobre arte hondureño y centroamericano*. Tegucigalpa: Cultura.

López de Lizaga, J. (2005). *Walter Benjamín y los dos paradigmas de la teoría crítica*. Filosófica, 11-31.

Martínez, P. (14 de septiembre de 2017). *Presencia Universitaria UNAH*. Recuperado de: <https://presencia.unah.edu.hn/noticias/ezequiel-padilla-ayestas/>

Pérez, C. (2002). *Estudios de Lingüística del Español (ELiEs)*. Recuperado de: https://ddd.uab.cat/pub/elies/elies_a2002v18/531.html

Proceso Digital. (22 de noviembre de 2015). Recuperado de: <https://proceso.hn/arte-hondureno-de-luto-fallece-pintor-ezequiel-padilla/>

Ruiz, I. (2014). *El expresionismo en Centroeuropa. El caso de Polonia: Bunt (Rebelión) y Ekspresjonisci Polscy (Los Expresionistas Polacos), 1917-1922*. Boletín de Arte, 227-247.